

До 80-річчя О. О. Кротової

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Кам'яна доба України

Випуск 22

До 80-річчя О. О. Кротової

КИЇВ
Інститут археології НАН України
2023

УДК 902/904(407+4)“631/634”(082)

К 18

К 18 **Кам’яна доба України:** Збірник наукових статей. — Вип. 22. — Київ: Інститут археології НАН України, 2023. — 182 с.

ISSN 2519-2043

Шановним читачам пропонується черговий 22 випуск періодичного видання відділу археології кам’яної доби ІА НАНУ «Кам’яна доба України». Збірка наукових статей присвячена 80-річному ювілею відомої дослідниці палеоліту України д.і.н. О. О. Кротової. Видання містить статті з проблематики палеоліту, якою вже понад пів сторіччя займається ювілярка.

Розраховано на археологів, істориків, викладачів історії, студентів, краєзнавців, усіх, кого цікавить стародавня історія та археологія.

УДК 902/904(407+4)“631/634”(082)

Затверджено до друку Вченою радою Інституту археології НАН України 16.01.2023

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д.і.н., проф.	Залізник Л. Л. (головний редактор)
м.н.с.	Нездолій О. І. (відповідальний секретар)
д.і.н., чл.-кор.	Чабай В. П. (ІА НАНУ)
проф. археології	Джинджан Ф., Сорбонна, Париж, Франція
док. філософ., проф.	Ліллі М. ун-тет м. Умеа, Швеція
док. хаб., проф.	Кадров С., Інст. археології, Краків, Польща
д.і.н., пр.н.с.	Степанчук В. М. (ІА НАНУ)
д.і.н., с.н.с.	Кротова О. О. (ІА НАНУ)
д.і.н., проф.	Ситник О. С. Інст. українознавства НАНУ, Львів
д.і.н., пр.н.с.	Сапожников І. В. (ІА НАНУ)
д.і.н., проф.	Отрощенко В. В. (ІА НАНУ)
к.і.н., с.н.с.	Кулаковська Л. В. (ІА НАНУ)
к.і.н., с.н.с.	Потехіна І. Д. (ІА НАНУ)
к.і.н., с.н.с.	Манько В. О. (ІА НАНУ)

Науковий редактор випуску
д.і.н., професор *Залізник Л. Л.*

Літературний редактор *Нездолій О. І.*

Комп’ютерна верстка *Пічкур Є. В.*

Надруковано в авторській редакції.

Переклад англійською мовою в авторській редакції.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

д.і.н., професор *Отрощенко В. В.*

к.і.н., доцент *Рижов С. М.*

Свідоцтво про реєстрацію KB №22372-122-72 ПР від 29.08.2016

ISSN 2519-2043

© Інститут археології НАН України, 2023

КРОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

ЗМІСТ

1.	Михайлова Н. Р. Олександрі Кротовій — 80 років. Життєпис, наукова спадщина Mykhailova N. Oleksandra Krotova — 80 years. Biography, scientific heritage	5
2.	Бібліографія наукових праць Олександри Олександрівни Кротової Bibliography of scientific works by Oleksandra O. Krotova	15
3.	Кротова О. О. Стратегія спеціалізованого полювання на бізонів верхньопалеолітичних мисливців степів Південної України Krotova O. Strategy of specialized hunting for bisons of the Upper Palaeolithic hunters of steppes of Southern Ukraine	21
4.	Степанчук В. М., Науменко О. О. До вивчення антропогенно модифікованих кісток із нижньопалеолітичних стоянок Меджибожа. Експерименти з різання Stepanchuk V., Naumenko O. To the studying anthropogenically modified bones from the Lower Palaeolithic site of Medzhibozh. The cutting experiments data	45
5.	Ветров В. С., Науменко О. О. Результати досліджень нижньопалеолітичного місцезнаходження Головчинці-2 у 2021 році Vietrov V., Naumenko O. Results of studies of the Lower Palaeolithic locality Holovchyntsy-2 in 2021	63
6.	Шевченко Т. О. «Архаїчний» вигляд індустрій Андріївки 4 та проблема зубчастого «премустьє» Shevchenko T. The “archaic” appearance of Andriivka 4 assemblages and the issue of denticulate “premousterian”	74
7.	Шидловський П. С., Цвіркун О. І., Чимирис М. В. Проблеми радіовуглецевої хронології Межиріцького поселення мисливців на мамонтів Shydlovskiy P., Tsvirkun O., Chymyrys M. Issues of radiocarbon chronology of the Mezhyrich mammoth hunters’ settlement	86
8.	Козак Д. Н., Залізняк Л. Л., Ткач В. В., Сорокун А. А. Палеолітичний крем’яний комплекс Хрінники 11 на Волині Kozak D., Zaliznyak L., Tkach V., Sorokun A. Paleolithic flint complex Khrinnyky 11 in Volyn	104
9.	Залізняк Л. Л., Переверзев С. В., Сорокун А. А., Хоптинець І. М., Денисюк В. Л., Курзенков М. С. Дослідження палеоліту Житомирщини у 2021 р. Zaliznyak L., Pereverziev S., Sorokun A., Khoptynets I., Denysenko V., Kurzenkov M. Study of the Paleolithic of Zhytomyr region in 2021	110
10.	Сніжко І. А. Нове верхньопалеолітичне місцезнаходження біля с. Кам’янка на Харківщині Snizhko I. New Upper Paleolithic location near the Kamyanka village of the Kharkiv region	125
11.	Яневич О. О. Епіграветські пам’ятки типу Вишенне 2 у Криму (Україна). Проблема походження Yanevych O. Epigravettic landmarks of the Vyshenne 2 type in the Crimea (Ukraine). The problem of origin	131
12.	Гаскевич Д. Л., Матвіїшина Ж. М., Денисюк В. Л., Кіосак Д. В. Проблема інтерпретації неолітичних знахідок поселення Фасова в світлі нових досліджень Haskevych D., Matviishyna Zh., Denysiuk V., Kiosak D. New research on the problem of interpretation of the Neolithic finds from the Fasova site	154
13.	Ступак Д. В., Ступак А. В. Кістяний виріб з Телячого острова (м. Чернігів) Stupak D., Stupak A. The bone artifact from Teliachyi island (Chernihiv city)	172

Шидловський П. С., Цвіркун О. І.,
Чимирич М. В.*

ПРОБЛЕМИ РАДІОВУГЛЕЦЕВОЇ ХРОНОЛОГІЇ МЕЖИРІЦЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ МИСЛИВЦІВ НА МАМОНТІВ

Shydlovskiy P. S., Tsvirkun O. I.,
Chymyrych M. V.

ISSUES OF RADIOCARBON CHRONOLOGY OF THE MEZHRYRICH MAMMOTH HUNTERS' SETTLEMENT

У статті публікуються радіовуглецеві визначення чотирьох господарсько-побутових комплексів Межиріцької стоянки та проводиться аналіз отриманих дат. У результаті проведених досліджень, встановлюється дійсний вік пам'ятки та висвітлюються проблеми, пов'язані з використанням різних органічних матеріалів для проведення датування радіовуглецевим методом.

Ключові слова: радіовуглецевий метод, господарсько-побутовий комплекс, культурний горизонт, східний епігравет, Середнє Подніпров'я.

Вступ

Питання хроностратиграфічних особливостей відкладів Межиріцького поселення мисливців на мамонтів було одним з найважливіших для всіх груп науковців, що досліджували пам'ятку з часу її відкриття. Вирішення цих питань безпосередньо пов'язано з розв'язанням складних наукових проблем: тривалості, сезонності та періодичності перебування мешканців на площі стоянки. Разом з тим, з'ясування часових особливостей накопичення відкладів на пам'ятці дасть нагоду більш детально уявити специфіку сезонної мобільності та мисливської поведінки епіграветських колективів Середнього Придніпров'я.

Розв'язання питання тривалості та періодичності перебування колективу на визначеній території можливе за допомогою застосування низки методів, найважливішими з яких є методи відносного датування об'єктів та шарів стоянки разом з методом «абсолютного» датування за ізотопом вуглецю ¹⁴C. Перший метод, власне археологічний, передбачає визначення прошарків, які являють собою геологічну стратиграфічну послідовність, «природність» якої була змінена внаслідок антропогенних чинників – впливу перебування людини на певній території. Другий метод, часто ідеалізований до стану «методу абсолютного датування», передбачає використання частки радіоактивних ізотопів вуглецю для датування органічних матеріалів. У цьому

плані важливим є розуміння, що останній метод знаходиться в стані перманентного вдосконалення і, тому, від лабораторії та часу проведення аналізу залежатимуть і результати. Ще однією особливістю радіовуглецевого аналізу, яку необхідно пам'ятати, є те, що отримане датування встановлює час смерті органічного об'єкта (рослини, тварини), а не час потрапляння цього об'єкта в культурний шар. Цими двома факторами можливо пояснити значну дисперсію в датуваннях цілої низки верхньопалеолітичних пам'яток, де епіграветська стоянка Межиріч не становить виключення.

1. Мікростратиграфічний контекст

Межиріцька стоянка – унікальна археологічна пам'ятка світового рівня, дослідження якої проводяться з 1966 року, і яка не втратила свою цінність в якості наукового джерела для розкриття широкого кола питань взаємозв'язку природи і первісного суспільства, зокрема просторової поведінки та сезонної мобільності мисливських колективів. На території України стоянки з рештками жителів з кісток мамонта розташовуються у Середньому Подніпров'ї по річках Удай (Гінці), Супій (Добранічівка), Десна (Мізін) та Рось (Межиріч), відносяться до епіграветської технологічної традиції та датуються у відносно вузьких хронологічних межах 19-17 тис. рр. тому (cal BP) (Нужний 2015, с. 210-214; Чабай та ін. 2020; Шидловський 2020, с. 28-96). Назва поселення стала епонімною для низки епіграветських стоянок Середнього Подніпров'я, що за характерними особливостями матеріальної культури об'єднуються дослідниками в межиріцьку культуру або індустрійну традицію, репрезентовану пам'ятками Гінці, Добранічівка, Семенівка I-III та Бужанка II, розташованими на Дніпровському Лівобережжі (Гладких 1977, с. 140-142; Нужний 2002; Nuzhnyi 2008, с. 98-110).

Геолого-морфологічні дані, отримані за багато років дослідження Межиріча, розглядаються у працях А.О. Величко та ін. авторів, і вказують на пізньоплейстоценовий вік стоянки. Відклади культурного

* ШИДЛОВСЬКИЙ Павло Сергійович – к.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; вул. Володимирська, 60, Київ 01601, Україна; ORCID: 0000-0001-6771-812X; prehist@knu.ua
ЦВІРКУН Остап Ігорович – старший науковий співробітник Національного музею історії України; вул. Володимирська, 2, м. Київ, 01001, Україна; аспірант Києво-Могилянської академії; вул. Сквородина, 2, Київ 04655, Україна; ORCID: 0000-0002-3265-2471; ostaptsvirkun@gmail.com

ЧИМИРИЧ Маргарита Володимирівна – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка; вул. Володимирська, 60, Київ 01601, Україна; ORCID: 0000-0002-4177-5246; margochimiris@gmail.com

шару стоянки датуються цими авторами пізньольдовиковою добою, не давніше 17-16 тис. років від наших днів. За думкою групи геологів та геоморфологів, мешканці стоянки проживали в холодних та сухих кліматичних умовах, однак менш суворих, аніж у час останнього льодовикового максимуму (LGM) (Корниец и др. 1981; Величко и др. 1993, с. 17; 1994, с. 38-39; 1995).

М. І. Гладких вперше з'ясував багат шаровий характер стоянки. Так, на південь від розкритого в 1978 р. четвертого житла було виявлено два окремі культурні горизонти, нижній з яких пов'язувався з етапом будівництва житла, а верхній співвідносився із заключним етапом поселення. Стерильний прошарок між культурними нашаруваннями становив близько 10-20 см. Наявність двох культурних шарів, за думкою дослідника, свідчить про переривчастість у використанні поселення давніми мешканцями. Важливим є висновок про необхідність перегляду уявлення щодо осілого характеру життя мисливців на мамонтів, яке склалося під враженням від монументальності споруд з кісток мамонта. Дослідник висунув тезу про тимчасове та періодичне перебування мисливських колективів на одному й тому самому місці (Гладких, Корниец 1979, с. 6, 11-13).

Дані про багат шаровість пам'ятки підтвердилися в наступні роки, під час досліджень стоянки групою спеціалістів у межах програми «The end of the Mammoth Steppe: men / environmental interaction at Late Pleniglacial in Eastern Europe» у 2006-2008 рр. та за програмою «Mezhyrich International Archaeology Summer School, interdisciplinary study of an Upper Pleistocene site» 2017-2018 рр. За участі геологів П. Езартса та С. Пірсона, з Бельгійського королівського інституту природничих наук, було проведено мікстратиграфічні дослідження по периметру 4-го розкопу, що охопили об'єкти та ділянки культурного шару 1-го, 2-го та 4-го господарсько-побутових комплексів (ГПК). У результаті цих робіт на різних ділянках стоянки виявлено, загалом, три культурні горизонти зі стерильними прошарками між ними, що дозволило зрозуміти не тільки етапи існування 4-го ГПК, а й зробити висновки щодо взаємовідношення різних комплексів між собою (Haesaerts et al, 2015; Шидловський та ін. 2019).

При аналізі стратиграфічного положення четвертого житла, виявлено три прошарки на площі ГПК 4, поза межами житлової конструкції. При чому відкладення найнижчого культурного горизонту (То-1) відбувалися ще до часу встановлення конструкції житла, другий прошарок (То-2) кореспондується з базовою частиною споруди, радіовуглецеве датування якої в межах 14 790 – 14 550 ВР, а верхній прошарок (То-3) формувався в час коли житло вже функціонувало. Для з'ясування відносної хронології різних господарсько-побутових комплексів було використано стратиграфічні дані найближчого до четвертого житла об'єкта, що належить до іншого ГПК – Ями 6.

Ця яма належить до другого ГПК і знаходиться на південь від другого житла з використанням кісток мамонта, дослідженого І.Г. Підоплічком у 1969-1970 рр. У 2015 р. були завершені досліджен-

ня південного та східного секторів цього об'єкта, що дозволяє провести повноцінний аналіз заповнення ями та характеризувати структуру накопичення відкладів у ній. У стратиграфічному розрізі цього об'єкта також спостерігаються три етапи накопичення культурних решток заповнення, що можливо співвіднести з трьома етапами існування стоянки (Шидловський та ін., 2015).

Найнижчий шар (Z-1), який фіксує етап утворення ями, виявився практично пустим, за винятком незначної кількості крем'яних виробів та дрібних фрагментів кісток на самому дні об'єкта. Наступний етап функціонування ями – шар Z-2 – являє собою потужну лінзу кісткового вугілля з фрагментами великих кісток мамонта, анатомічними групами інших ссавців, що супроводжувалися крем'яними знаряддями та відходами виробництва. Третій етап в існуванні об'єкта представлений шаром Z-3, що також являє собою вуглистий шар меншої потужності, відділений від попереднього прошарком чистого піску. Для середнього шару Z-2 було отримано декілька радіовуглецевих дат у межах 14 800 – 14 600 ВР.

Таким чином, завдяки мікстратиграфічним дослідженням було з'ясовано, що Яма 6 другого ГПК була утворена тоді, коли четвертого ГПК ще не існувало, що може бути свідченням відносної хронології об'єктів та поступового розвитку планувальної структури всієї стоянки. Видається, що другий ГПК старший за четвертий за часом утворення, однак це не виключає синхронного функціонування об'єктів, адже найактивніша господарська діяльність на другому ГПК (потужний шар Z-2 Ями 6) кореспондується з часом побудови четвертого житла (прошарок То-2).

В той же час, П. Езартс визначає основний прошарок мешкання в Житлі 1 (розкопки 1966 р.), разом з ділянкою насиченого культурного шару на південь від нього, в якості найпізнішого етапу функціонування поселення. Наявність трьох культурних горизонтів свідчить про перерви у використанні поселення його мешканцями.

2. Радіохронологічні дані

За роки дослідження стоянки отримано ряд абсолютних дат за радіовуглецевим методом, виконаним лабораторіями в Україні (шифр KI), на россії (шифр GIN), у Великобританії (шифр OxA), у Нідерландах (шифр GrN) та в Сполучених Штатах (шифри QC та AA). Так як ці результати публікувалися окремо за мірою отримання нових даних, доцільно їх об'єднання в одному джерелі. Більшість з наведених дат отримані шляхом стандартних методів (шифри KI, GIN, QC), дати з шифрами AA, GrN, GrA та OxA представляють датування, отримані шляхом акселерованої масової спектрометрії.

Загальний аналіз корпусу радіовуглецевих дат у хроностратиграфічному контексті, станом на 2010 р., було проведено П. Езартсом зі співавторами (Haesaerts et al. 2015). Дослідниками було розділено наявні дати на чотири групи за часом та джерелом отримання, а саме: 1. Дати отримані до 2002 року (13 дат) з усіх чотирьох ГПК без розріз-

нення на культурні прошарки; 2. Дати (5 дат) отримані після 2000 року з фондів відділу палеонтології Національного науково-природничого музею НАН України; 3. Дати отримані в ході виконання міжнародного проекту Національної агенції досліджень (ANR, Франція) «Мамонти» (2006-2008) з чітким позначенням об'єктів та горизонтів походження джерела для датування, отриманих у провідних лабораторіях (Haesaerts 2015: 385). До останньої групи ми можемо додати дві оксфордські дати з першого ГПК, отримані в результаті досліджень у 2016 р. (Шидловський та ін. 2017).

Таким чином, на момент 2022 року, маємо 34 дати, що різняться за часом проведення аналізу, матеріалом, методикою відбору та контекстом (Табл. 1). На перший погляд, в отриманих результатах спостерігається широкий розкид, що датує стоянку віком від 19 до 13 тис. років ВР. Цей розкид можливо пояснити низкою чинників. Одним з основних факторів широкого датування є поступове удосконалення самого методу – лише найперші датування, отримані в Інституті геохімії та фізики мінералів АН УРСР (шифр КІ), вкладаються у проміжок 19 280 – 17 850 некаліброваних ВР, що дуже подавнює вік стоянки і різко контрастує з загальною більшістю дат, отриманих в інших лабораторіях.

Дати цієї лабораторії не тільки відображають неприйнятний віковий розкид, але й суперечать геолого-геоморфологічним спостереженням, які відносять культурний шар до періоду формування малопотужного ґрунтового покриву до початку останнього (дріасового) пізньоплейстоценового циклу лесового накопичення. Цей процес не міг відбуватися під час останнього вюрмського максимуму (LGM), датованого 20-18 тис. років тому, а відноситься до наступного періоду потепління. За думкою М. І. Гладких, таке датування значним чином подавнює дійсний вік стоянки і пам'ятка має вік молодший за 17 000 від наших днів (Гладких, Корниець 1982).

Ще одна дата є сумнівною – ОхА-709 (12 900 ВР), яка, за висновком лабораторії є омолодженою внаслідок того, що досліджувався зуб мамонта, отриманий при розкопках майже 30-річної давнини. Наступні дослідження підтвердили висновки М.І. Гладких. У більшості датувань, що були проведені в різних лабораторіях світу, спостерігається узгодженість результатів, що датують стоянку сумарно близько 14,5 тис. років ВР, у межах 15-го тисячоліття тому (Соффер 1993; Haesaerts et al. 2015, р. 382-387).

Переважна більшість датувань вкладається у часові рамки в межах 15 400 – 14 300 некаліброваних ВР, однак такий розкид також вимагає певного пояснення, враховуючи, що при калібрації, цей проміжок складає близько 2 тис. років. Аналіз каліброваних дат дозволив П. Езартсу вирізнити три фази існування поселення, які співвідносяться з трьома культурними горизонтами, що були простежені в стратиграфічних колонках 1-го, 2-го та 4-го господарсько-побутових комплексів (Табл. 2). Перша фаза (То-1, Z-1), датується в межах 15 050 – 14 750 ВР (відповідає 18 300 – 17 900 каліброваних років); друга фаза (То-2, Z-2) датується в межах 14 900 – 14 500 ВР (18 150 – 17 600 calBP) і, відповідно, третя фаза за-

селення датується в межах 14 500 – 14 300 ВР (між 17 750 та 17 400 calBP). Таким чином, за думкою дослідника, перерви між фазами заселеності площі поселення складають близько 200 років, причому, тільки друга та третя фази асоціюються з житлами з кісток мамонта (Haesaerts et al. 2015: 389-390).

Виявлення трьох фаз на площі дослідження трьох ГПК – 1-го, 2-го та 4-го, може створити враження, що кожна фаза була пов'язана з окремим господарсько-побутовим комплексом та житлом з кісток мамонта. Це дозволило зробити припущення про асинхронність комплексів і про поселення, як про палімпсест мінімум трьох епізодів мешкання, що відбувалися протягом приблизно 900 років (Чабай та ін. 2020, с. 11).

ГПК являє собою просторовий (поселенський) модуль, що складається з решток безпосереднього житла разом з господарськими об'єктами навколо нього і є результатом мешкання однієї господарської одиниці первісного колективу. Як вдалося простежити, такі основні об'єкти як житла, виробничі центри, вогнища та ями-сховища завжди розташовуються в певному взаємозв'язку, утворюючи виразні поселенські структури (Шовкопляс, 1971, с. 13-21). На площі Межиріцького поселення, у результаті багаторічних досліджень, виявлено рештки чотирьох ГПК – чотирьох монументальних жител з використанням кісток мамонтів у спорудах, навколо яких розташовувалися функціонально диференційовані об'єкти – різні за структурою господарські ями, зовнішні «зольники» та виробничі ділянки.

Для вирішення питання синхронності/асинхронності об'єктів різних ГПК на площі стоянки та з'ясування тривалості археологічного часу в межах якого відбувалося відвідування території пам'ятки, пропонується виходити з позиції, що об'єкти кожного ГПК функціонували синхронно в певний проміжок часу, в якості складових єдиного поселенського модуля. Не зважаючи на те, що кожен об'єкт у межах окремого ГПК може мати власну історію, просторове групування цих об'єктів навколо житла, свідчить про єдину структуру, утворену внаслідок життєдіяльності мінімальної господарської групи. Неможливо розглядати датування прошарків ям безвідносно до жител того самого ГПК. Такий підхід дозволить у більшій мірі з'ясувати взаємовідносини кожного ГПК на більш високому просторовому рівні – у хронostrатиграфічному контексті всього поселення.

2.1. ГПК 1

Перший ГПК Межиріча складається з наступних об'єктів, що були виявлені і досліджені протягом тривалого часу та різними командами науковців: безпосередньо саме житло побудоване з використанням кісток мамонта (1966 р.), Яма 8 на північний захід від житла з досить бідним заповненням, Яма 7 на південний захід від житла зі складною структурою та значною кількістю матеріалу, кременеобробна майстерня на краю Ями 7, південне та східне «топталища» (Нужний, Шидловський 2009; Нужный, Шидловский 2011; Nuzhnyi, Shydlovskiy 2015).

Під терміном «топталище» І.Г. Підоплічко розумів потужний золистий шар, що складався з рознесе-

них зовнішніх вогнищ, сміттевого викиду з житла та продуктів життєдіяльності групи первісних мисливців (Підоплічко 1976, с. 130). Цей шар є щільною брекчією темно-сірого кольору, інколи потужністю до 15 см, що складається з решток перепалених кісток, кісткового вугілля, подрібнених фауністичних решток. Основними знахідками виступають крем'яні вироби і кістки середніх (заєць, лисиця, песець) і великих (мамонт) ссавців (Шидловський, Нужний, Пеан 2014). Автори розглядають такі ділянки поблизу палеолітичних споруд в якості насиченого культурного шару, що утворився внаслідок постійних виносів сміття з жител та ведення активної виробничої діяльності групи.

Перше житло, було виявлене розкопками І.Г. Підоплічко у 1966 р., обидві ями (7 та 8) повністю досліджені протягом 2000-х рр., водночас дослідження ділянки насиченого культурного шару на південь від Житла 1, продовжуються дотепер з 2010 р. (Шидловський, Нужний, Пеан 2014).

За весь час дослідження з об'єктів першого комплексу отримано 13 дат, що були опрацьовані різними лабораторіями (Табл. 3). П'ять дат відносяться безпосередньо до заповнення та споруди житла, отримані за кістками мамонта, вовка та песця. Три дати отримані за однією кісткою мамонта для нижнього прошарку (Z-1) заповнення Ями 8. Також три дати походять з однієї стегнової кістки мамонта з середніх відкладів (Z-2/3) заповнення Ями 7. Дві дати отримано з фрагментів кісток мамонта, що були виявлені в ході дослідження ділянки верхнього культурного шару (То-3) на південь від житла. Ця ділянка є зоною евакуації з першого житла і безпосередньо пов'язана з входовою частиною конструкції. Відразу впадає у вічі неприйнятність двох найперших дат (1-2) з конструкції житла (Кі-1056, 1057), які вибиваються з усіх датувань на пам'ятці (19 280-19 100 некаліброваних ВР) та суперечать загальним хроностратиграфічним визначенням стоянки.

Інші дати, отримані з житла, ям та культурного шару першого ГПК, створюють плавну послідовність без суттєвих перерв у межах від 15 430 до 14 320 ВР (18 900 – 16 800 cal ВР). У даному випадку ми маємо досить широкий діапазон визначень (бл. 2 тис. каліброваних рр.), що вимагає певного пояснення. Найбільш ранні дати (по одній кістці з заповнення ям 7 та 8) є найдавнішими для всього Межиріцького поселення. У той же час саме Житло 1 стратиграфічно віднесено до найпізнішого етапу існування стоянки (То-3, 14 400-14 450 ВР), що узгоджується з наймолодшими датами, отриманими з заповнення житла (Haesaerts et al. 2015, 378). Створюється враження, що існує певна послідовність функціонування різних об'єктів – найдавнішими виглядають заповнення ям у межах 15 430 – 14 590 ВР (18 898-17 515 cal ВР), середні значення займають дати з культурного шару в межах 14 660 – 14 730 ВР (18 221-17 746 cal ВР), а наймолодшим є заповнення Житла 1 в межах 14 450 – 14 320 ВР (17 886-17 312 cal ВР). Зрозуміло, що функціонування єдиного господарсько-побутового комплексу в таких широких хронологічних рамках викликає певні заперечення.

Можливим поясненням широкого діапазону є те, що досить значна частина дат стоянки була отримана за кістками мамонта, які в середніх значеннях дають більш давній вік у порівнянні з датами, отриманими за кістками інших промислових тварин (Haesaerts et al. 2015, 383). Така специфіка, яка була простежена на площі всієї стоянки в різних об'єктах, з нашої точки зору є свідченням про активне збиральництво мамонтових кісток мешканцями поселення. Тому датування великих кісток мамонта в багатьох випадках не буде відображати реальний час функціонування об'єктів (Shydlovskiy et al. 2022, 218-219). У даному випадку, з огляду на мікростратиграфічну позицію та контекст, є дати отримані з кісток вовка та песця, що походять безпосередньо з внутрішнього заповнення Житла 1 (14 450-14 400 ВР), що в каліброваних роках відповідають 17 886-17 312 cal ВР. Це датування частково збігається з датами отриманими за фрагментами мамонтових кісток, що походять з ділянки культурного шару на південь від Житла 1 (Табл. 4).

2.2. ГПК 2 та 3

На поточний момент досліджень, другий ГПК складається з Житла 2, двох господарських ям та ділянки насиченого культурного шару на південь та південний захід від житла. Друге житло було відкрито і досліджено І.Г. Підоплічком у 1969-1970 рр., на південь від якого спостерігалось поширення потужного «топталища». У 1976 р., в межах другого ГПК на південний захід від Житла 2 було виявлено та повністю досліджено господарську яму разом з потужним культурним шаром (Гладких, Корнієць 1979).

У 1995 р. було відкрито Яму 6 на південь від другого житла, дослідження якої проводяться дотепер (Корнієць, Сунцов, Соффер 1996, с. 6, 16; Корнієць 1997, с. 23; Корнієць, Сунцов 1999, с. 9—12; Нужний та ін. 2006, с. 11—13; Нужний та ін. 2008, с. 9).

З об'єктів другого ГПК походить десять радіокарбонівих дат, отриманих безпосередньо з Житла 2, з культурного шару на південний захід від нього (розкоп М. І. Гладких 1976 р.) та з Ями 6, що розташована на південь від другого житла (Табл. 5). За часом проведення аналізів, вони розподіляються на дати отримані до 1992 р. (Гладких, Корнієць 1979; Соффер 1993), та дати отримані в ході виконання проекту 2005-2008 рр. під час дослідження Ями 6 (Шидловський та ін. 2020, с. 303). Одразу впадає у вічі невідповідність двох визначень загальної хроностратиграфічної картині. Одне з них – це рання дата з культурного шару КІ-1056, яка визначає матеріал серединою 19 тисячоліття від наших днів. Таким чином, для калібрування було відібрано дев'ять дат щоб встановити відповідності між ними та стратиграфічним контекстом. При калібруванні з'ясувалось, що дата отримана за кісткою вовка з середньої частини потужного заповнення Ями 6 SacA-12040, яка датує об'єкт давніше за 15 тис. років ВР (18 820-18 290 ВР відповідно) також впадає з загального куца визначень для цього прошарку (Haesaerts et al. 2015).

Переважає більшість дат розмістилися в межах досить широкого проміжку від 18 200 до 17 600 BP, причому в загальній масі, дати з Ями 6 є дещо давнішими за дати з Житла 2. Однак таке подавлення матеріалу з ями відбулося завдяки зразку однієї кістки мамонта, продатованої різними лабораторіями в межах 18 300-17 900 cal BP (SacA-11177, GrA-38810). Як було спостережено для першого ГПК, дати отримані за мамонтовими кістками виявляються більш давніми в загальній схемі і можуть свідчити про активне збиральництво мамонтової кістки мешканцями стоянки. Найбільшою довіри викликають сучасні дати, отримані за деревним вугіллям SacA-11486, 11487 (14 600 BP), адже час розкладу деревини досить обмежений і не може викликати дисперсію у визначеннях від моменту смерті рослини до моменту її спалення. Таким чином, датування другого комплексу можливо дещо звузити в межах 18 000-17 600 cal BP, а з урахуванням дати по кістці вовка OxA-13044, можливо уточнити датування в межах 17 800-17 600 cal BP (Табл. 6).

З третього комплексу походить всього лише дві дати отримані за зубами мамонта (14 700±500; 14 420±190 BP), і, враховуючи досить широкі похибки, сумарно комплекс можливо датувати в межах 18 100 – 17 100 cal BP (Табл. 5).

2.3. ГПК 4

Четверте житло було виявлено у 1976 р., а в наступних роках його було повністю розкрито та відкрито низку господарських ям та виробничих ділянок. Радіовуглецеве датування матеріалів четвертого комплексу вперше було проведено в Інституті геохімії та фізики мінералів АН УРСР, які визначали вік пам'ятки близько 18 000 від наших днів (Гладких, Корниєц 1979, с. 16). У 80-х рр. було отримано дати з американських лабораторій (QC – 897, 900), що визначили горілі кістки мамонта з культурного шару з четвертого житла в межах 15 200 – 14 300 з дуже широким діапазоном вірогідності (Соффер 1993). Пізніше було проведено датування зубів та горілої кістки мамонтів лабораторіями з шифрами ГИН та OxA і які дали результати в межах 14 400 – 14 700 BP. Наймолодша дата для цього ГПК отримана за колагеном з зуба мамонта (OxA-709) визначає вік пам'ятки приблизно у 12 900.

Тож на 2022 рік ми маємо вісім радіокарбонів дат, що походять з конструкції 4 та з прилеглої території (Табл. 7). Серед цієї серії виглядають неприйнятними дати, отримані в Київській лабораторії, оскільки вони не вписуються у загальну хроностратиграфію пам'ятки. Дата у 12 900 BP також видається непринятною з огляду як на стратиграфічний, так і на радіовуглецевий контекст. Натомість інші дати визначають вік житла та культурного шару в межах від 15 200 (SacA-14981) до 14 300 (GIN-2596) років від наших днів (Shydlovskiy et al. 2019: 93-94). Останні AMS датування, отримані в ході виконання проекту ANR "Mammoth" (2005-2008), ще більше звужують цей проміжок до 14 790 – 14 550 ¹⁴C BP, що в календарних роках відповідає 18 296 – 17 486 cal BP (Табл. 8).

3. Дискусія

Таким чином, визначення трьох хронологічних фаз існування поселення та твердження про асинхронність кожного ГПК не бере до уваги багатьох особливостей накопичення культурних решток та особливостей методик датування. Переважну більшість дат з поселення було отримано за мамонтовою кісткою і саме цей матеріал демонструє значну дисперсію в часовому поширенні. Слід відмітити, що найдавніша фаза функціонування поселення була виділена виключно за датуваннями мамонтової кістки (Табл. 2). Не валідними ми вважаємо дати, що мають значення більше за 17 ka BP (KI-1054, 1055, 1056, 1057, 1058), омолоджену дату зі значенням менше за 13 ka BP (OxA-709) та дати з дуже широким розкидом похибки (GIN-2593, QC-900). Ці датування не було використано для калібрації у зв'язку з тим, що ця інформація виявиться нерелевантною і буде тільки заважати сприйняттю реальної картини.

Всі прийнятні датування мамонтової кістки розташувалися у досить широкому діапазоні в межах 15 400-14 300 BP, що відповідає 18 900-16 600 cal BP, не утворюючи видимих пікових значень. Такий розкид можливо є свідченням використання первісними мешканцями мамонтового кладовища, що накопичувалося протягом досить тривалого часу в період одразу після льодовикового максимуму. Граничні наймолодші датування мамонтових кісток в усіх комплексах припадають на 17 300 cal BP, що має збігатися з часом реального існування поселення, якщо ми допускаємо активне полювання мешканців на мамонтів (Табл. 9).

В той же час, датування з інших зразків (деревне вугілля, кістки зайця, вовка та лисиці) визначають дещо коротший проміжок часу (15,3 – 14,4 ka BP). При калібруванні значення цих дат, вони розділилися на дві групи: більшість (6 дат, разом з двома по деревному вугіллю) розташувалися у межах 18 200 – 17 300 cal BP; дві дати (з Житла 4 та Ями 6) утворили окрему групу, що датує зразки в межах 18 800 – 18 300 cal BP. Останні дві дати були відкинуті П. Езартсом, як нерелевантні, однак, вони опосередковано свідчать про синхронність об'єктів четвертого та другого комплексів (Табл. 10).

При аналізі шести дат отриманих з Житла 1 (GrA-22501, вовк), Житла 2 (OxA-13044, GrA-22094, вовк), Житла 4 (GrN-29876, GrN-29877, OxA-15587, мамонт), що вкладаються в час між 14 850 та 14 315 BP, П. Езартс доходить висновку, що ці дати демонструють відсутність різниці в часі як між комплексами, так і між мамонтовими та вовчими кістками (Haesaerts 2006, 38). Цьому часовому проміжку має відповідати час основного перебування мешканців на пам'ятці. Ці датування відповідають досить значному проміжку в каліброваних визначеннях – 18 200 – 17 300 рр. Однак така дисперсія пояснюється особливістю калібраційної кривої, коли датування з мінімальною похибкою, «розтягується» в календарних роках.

Порівняльний аналіз мікростратиграфії Житла 4 (4-ий ГПК) та Ями 6 (2-ий ГПК) вказує на різний час

появи цих об'єктів, однак накопичення основного золистого шару ями (14 600 ВР) синхронно з часом встановлення Житла 4 (14 790 – 14 550 ВР), свідчить про паралельне існування другого та четвертого ГПК (Haesaerts et al. 2015: 377, Шидловський та ін. 2019). Після виявлення декількох шарів у заповненні житла, віднесення жител до певної фази існування поселення є досить проблемним, адже одна конструкція з мамонтових кісток могла використовуватись протягом декількох епізодів перебування мешканців на стоянці (Цвіркун та ін. 2021; Shydlovskiy et al. 2022: 218-219).

Висновки

Виявлення трьох стратиграфічних горизонтів існування поселення є важливим кроком вперед для розуміння структури стоянки. Однак виникають певні сумніви щодо таких широких часових меж перебування мешканців на площі поселення – кожний епізод через приблизно 200 років. При чому, часто з об'єктів одного ГПК походять дати, що відносяться до найранішого та найпізнішого етапів існування поселення. Також викликає певні заперечення кореляція нижніх шарів ям (Z-1) з найпершим горизонтом поселення (To-1). Вважаємо, що стратиграфія штучних заглиблених структур на площі стоянки (ям та жител) не обов'язково має відбивати загальну стратиграфічну колонку всього поселення. Ці об'єкти повинні мати власну історію, з огляду на саме штучний характер утворення: можуть бути створені на будь-якому етапі розвитку поселення і мати власну стратиграфію, залежну від

господарської активності мешканців конкретного ГПК. Враховуючи, що частину кісток було принесено на стоянку в якості будівельного матеріалу, необхідно бути дуже обережним при відборі зразків та при визначенні різних етапів заселеності території поселення.

Одним з висновків проведеного аналізу є констатація синхронності всіх чотирьох ГПК у досить широких радіохронологічних рамках:

ГПК 1 – 17900 – 17300 cal ВР;

ГПК 2 – 17800-17600 cal ВР;

ГПК 3 – 18100-17100 cal ВР;

ГПК 4 – 18300-17500 cal ВР.

З метою уточнення тривалості окремих періодів функціонування окремих ГПК та поселення в цілому, з нашої точки зору, доцільно залучити більше радіовуглецевих визначень, отриманих за кістками дрібних та середніх ссавців та за деревним вугіллям. З огляду на те, що датування за мамонтовою кісткою, яке було широко застосоване на пам'ятці, репрезентує вік існування мамонтової популяції навколо поселення, а не реальний час мешкання людей на ньому. Такий висновок можливо застосувати і для інших верхньопалеолітичних пам'яток з мамонтовою фауною, що потребує певного перегляду радіовуглецевих визначень їхнього віку. На даному етапі дослідження ще неможливо відповісти на питання про тривалість окремих періодів перебування тут давніх мисливців, у той же час цілком ясно, що уявлення про відносно осілий або цілорічний характер мешкання мисливців на площі поселення виглядають необґрунтованими.

ЛІТЕРАТУРА

- Величко, А. А., Грибченко, Ю. Н., Куренкова, Е. И. и др. 1993. Отчет по результатам работ на стоянке Межирич. В: Корниец, Н. Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году*. Приложение №1. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129, с. 17-22.
- Величко, А. А., Бойс, М. Р., Адовасио, Дж. М., Кук, Г. А., Грибченко, Ю. Н. 1994. Геологические и геоморфологические изучения Межиричской стоянки в 1993 году. В: Корниец, Н. Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 году*. Приложение 5. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129 с. 34-39.
- Величко, А. А., Грибченко, Ю. Н., Куренкова, Е. И., Воскресенская, Е. В., Тимирева, С. Н., Семенов, В. В. 1995. Литологические и структурные свойства вмещающих отложений стоянки Межирич (по результатам исследований 1993-1994 гг.). В: Корниец, Н.Л. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1994 г.* Приложение I. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1994/114, с. 30-44.
- Гладких, М. И. 1977. Некоторые критерии определения культурной принадлежности позднепалеолитических памятников. В: Праслов, Н.Д. (ред.). *Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы*. Л.: Наука, с. 137—143.
- Гладких, М. И., Корниец, Н. Л. 1979. *Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1978 г.* К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1978/106.
- Гладких, М. И., Корниец, Н. Л. 1982. *Отчет об исследованиях Межиричского позднепалеолитического поселения в 1979-1981 годах* (Черкаська область). К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1979-1981/143.
- Корниец, Н. Л. 1997. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1996 г.* К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1996/54.
- Корниец, Н. Л., Гладких, М. И., Величко, А. А., Антонова, Г. В., Грибченко, Ю. Н., Зеликсон, Э. М., Куренкова, Е. И., Халчева, Т. А., Чепальга, А. Л. 1981. *Межирич. Археология и палеография позднего палеолита Русской равнины*, с. 106-119.
- Корниец, Н. Л., Сунцов, В. Ю. 1999. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1998 году*. К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1998/51.
- Корниец, Н. Л., Сунцов, В. Ю., Соффер, О. 1996. *Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1995 году*. К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1995/96.
- Нужний, Д. Ю. 2002. Верхньопалеолітичні пам'ятки типу Межирич та їх місце серед епігравецьких комплексів Середнього Дніпра. Кам'яна доба України, 1, с. 57-81.
- Нужний, Д. Ю. 2015. Верхній палеоліт Західної та Північної України (техніко-типологічна, варіабельність та періодизація). К.: ФОП Філюк О., 478 с.

- Нужний, Д. Ю., Корнієць, Н. Л., Пеан, С., Шидловський, П. С., Езердз, П. 2006. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межирич у 2006 році*. К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 2006/65.
- Нужний, Д. Ю., Корнієць, Н. Л., Шидловський, П. С., Пеан, С. 2008. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межирич у 2007 році*. К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 2007/167.
- Нужний, Д. Ю., Шидловський, П. С. 2009. Індустріальна варіабельність господарських об'єктів першого житла Межирицького верхньопалеолітичного поселення. В: Чабай, В. П. (ред.). *Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы. Археологический Альманах*, 20, с. 203-218, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1191313>
- Нужный, Д. Ю., Шидловский, П. С. 2011. Первое жилище верхнепалеолитического поселения: индустриальная вариабельность содержимого хозяйственных объектов. В: Гаврилов, К. Н. (ред.). *Палеолит и Мезолит Восточной Европы*. М.: Институт археологии РАН, Таус, с. 321-342, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1193696>
- Пидопличко, И. Г. 1976. *Межиричские жилища из костей мамонта*. К.: Наукова думка.
- Соффер, О. 1993. Возраст стоянки по данным радиоуглеродного анализа (С 14). В: Корниец, Н. Л. *Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году*, Приложение №3. К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1992/181, с. 25-27.
- Цвіркун, О., Шидловський, П., Дудник, Д., Чимириш, М. 2021. Кременеобробний комплекс четвертого житла Межирицького верхньопалеолітичного поселення. *VITA ANTIQUA*, 13. *Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі*, с. 55-86. <https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-55-86>
- Чабай, В. П., Ступак, Д. В., Весельський, А. П., Дудник, Д. В. 2020. Культурно-хронологічна варіабельність епігравету Середнього Подніпров'я. *Археологія*, 2020(2), с. 5-31. <https://doi.org/10.15407/archaeologyua2020.02.005>
- Шовкопляс, І. Г. 1971. Господарсько-побутові комплекси пізнього палеоліту. *Археологія*, 3, с. 13-21.
- Шидловський, П. С. 2020. *Мисливці на мамонтів басейну Дніпра*. К.: ВПЦ Київський університет, 140 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5515482>
- Шидловський, П. С., Мамчур, Б. В., Чимириш, М. В., Пеан, С. 2020. Остеологічні матеріали з господарської ями 6 Межирицької стоянки: інтерпретація об'єкту. *Археологія і давня історія України*, 37(4), с. 299-309. <https://doi.org/10.37445/adu.2020.04.25>
- Шидловський, П. С., Нужний, Д. Ю., Пеан, С. 2014. Дослідження ділянки на південь від першого межирицького житла. *Археологічні дослідження в Україні – 2013*, с. 266-268, <https://www.academia.edu/30571251/>
- Шидловский, П., Нужный, Д., Пеан, С. 2014. Производственный инвентарь участка культурного слоя на юг от первого межиричского жилища. *Археологический альманах*, № 31, с. 51-68, <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/171408>
- Шидловский, П., Нужный, Д., Пеан, С., Лизун, О. 2015. Дослідження господарської ями №6 на Межирицькій стоянці. *Археологічні дослідження в Україні 2014*, с. 259–261. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1202444>
- Шидловський, П., Пеан, С., Езартс, П., Цвіркун, О., Чимириш, М., Мамчур, Б. 2020. Сучасні дослідження Межирицької стоянки. *Археологічні дослідження в Україні – 2019*, с. 353–357. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5376415>
- Шидловський, П. С., Пеан, С., Езартс, П., Лизун, О. М., Цвіркун, О. І. 2017. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межирич у 2016 р.* К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 2017.
- Шидловський, П., Езартс, П., Цвіркун, О., Чимириш, М. 2019. Стратиграфічні дослідження Межирицької стоянки. *Археологічні дослідження в Україні 2017 р.*, с. 321–324. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3365381>
- Haesaerts, P. 2006. Mezhyrich : Report on the 2005–2006 activities of the R.B.I.N.S. Team (Brussels, Belgium). In: Нужний, Д. Ю., Корнієць, Н. Л., Пеан, С., Шидловський, П. С., Езердз, П. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межирич у 2006 році*, Додаток 1. К.: Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 2006/65, с. 35-43
- Haesaerts, P., Péan, S., Valladas, H., Dambon, F., Nuzhnyi, D. 2015. Contribution à la stratigraphie du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine), *L'Anthropologie*, 119(4) (Septembre-October 2015), p. 364-393, <http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.002>
- Nuzhnyi, D. 2008. The Epigravettian variability of the Middle Dnieper river basin. В: Кулаковська, Л. В. (ред.). *Дослідження первісної археології в Україні*. К.: Корвін Пресс, с. 96-134.
- Nuzhnyi, D. Yu., Shydlovskiy, P. S. 2015. Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n° 1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d'Ukraine. *L'Anthropologie*, 119(4) (Septembre-October 2015), p. 394-416, <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.003>
- Reimer, P., Austin, W., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R., Friedrich, M., Grootes, P., Guilderson, T., Hajdas, I., Heaton, T., Hogg, A., Hughen, K., Kromer, B., Manning, S., Muscheler, R., Palmer, J., Pearson, C., van der Plicht, J., Reimer, R., Richards, D., Scott, E., Southon, J., Turney, C., Wacker, L., Adolphi, F., Büntgen, U., Capano, M., Fahrni, S., Fogtmann-Schulz, A., Friedrich, R., Köhler, P., Kudsk, S., Miyake, F., Olsen, J., Reinig, F., Sakamoto, M., Sookdeo, A., & Talamo, S. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). *Radiocarbon*, 62.
- Shydlovskiy, P. S., Tsvirkun, O. I., Péan, S., Chymyrys, M. V., Mamchur, B. V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. *VITA ANTIQUA 11. Archaeology, Museum & Monument Studies: educational and research aspects*, p. 92-115. <https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-92-115>
- Shydlovskiy, P. S., Tsvirkun, O. I., Péan, S., Chymyrys, M. V. 2022. Spatial Distribution of Mezhyrichian Objects (Eastern Epigravettian): A Model of Seasonal Mobility. In: Sobkowiak-Tabaka, I., Diachenko, A., Wiśniewski, A. (eds.). *Quantifying Stone Age Mobility. Quantitative Archaeology and Archaeological Modelling*. Springer, Cham. p. 193-227. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94368-4_8
- Soffer, O. 1985. *The Upper Paleolithic of the Central Russian Plain*. Academic Press.

Pavlo S. Shydlovskiy¹, Ostap I. Tsvirkun², Marharyta V. Chymyryś³¹ PhD, Associate Professor, Department of Archaeology and Museology, Taras Shevchenko National University of Kyiv;

address: Volodymyrska St, 60, Kyiv 01601, Ukraine;

ORCID: 0000-0001-6771-812X;

e-mail: prehist@knu.ua² Senior Research Fellow, National Museum of the History of Ukraine address; PhD student, National University "Kyiv-Mohyla Academy"

address: 2, Volodymyrska str., Kyiv, 01001, Ukraine; Skovorody St, 2, Kyiv 04655, Ukraine;

ORCID: 0000-0002-3265-2471;

e-mail: ostaptsvirkun@gmail.com³ PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv;

address: Volodymyrska St, 60, Kyiv 01601, Ukraine;

ORCID: 0000-0002-4177-5246;

e-mail: margochimiris@gmail.com

ISSUES OF RADIOCARBON CHRONOLOGY OF THE MEZHRYCH MAMMOTH HUNTERS' SETTLEMENT

During the years of the settlement research, a number of 'absolute' dates were obtained by the radiocarbon method performed by different laboratories. Since these results were published separately, as new data were obtained, it is advisable to combine them in one source. Thus, as of 2022, we have 34 dates that differ in the time of analysis, material, selection method, and context. At first glance, there is a wide spread in the obtained results, dating the site from 19 to 13 ka (uncal.) BP. A number of factors can explain this spread. One of the main factors of widespread dating is the gradual improvement of the method itself. All valid dating of the mammoth bone was located in a quite wide range within 15,400-14,300 BP, which corresponds to 18,900-16,600 cal BP, without forming visible peak values. Such a time span may be evidence of the use the mammoth cemetery by the inhabitants, which accumulated for quite a long time immediately after the glacial maximum. The limit of the youngest dating of mammoth bones in all units falls on 17,300 cal BP, which should coincide with the time of the real existence of the settlement, if we allow for the active hunting of mammoths by the inhabitants. At the same time, dating from other samples (charcoal, bones of a hare, a wolf and a fox) determine a slightly shorter period (15.3 - 14.4 ka BP). Six dates obtained from Dwelling 1, Dwelling 2 and Dwelling 4, fitted between 14,800 and 14,380 BP, demonstrate almost no difference in age neither in between the dwellings nor in between wolf and mammoth bones. These six dates are also consistent with the set of six dates obtained before 2001 on mammoth material from dwellings 1 to 4, although these dates have much larger sigma's. This time interval, 18 200-17 300 cal BP, should correspond to the time of the residents' main occupation at the site. However, this dispersion can be explained by the peculiarity of the calibration curve, when dating with minimal error is "stretched" in calendar years. Taking into account that some of the bones were brought to the site as building material, it is necessary to be very careful when selecting samples and when determining the different stages of occupation of the territory of the settlement.

Keywords: radiocarbon analysis, household unit, anthropogenic horizon, Eastern Epigravettian, Middle Dnieper region.

REFERENCES

- Velichko, A. A., Gribchenko, Yu. N., Kurenkova, E. I. i dr. 1993. Otchet po rezul'tatam rabot na stoyanke Mezhirich. V: Korniecz, N. L. Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoy stoyanke Mezhirich v 1992 godu. Prilozhenie №1. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1993/129, s. 17-22.
- Velichko, A. A., Bojs, M. R., Adovasio, Dzh. M., Kuk, G. A., Gribchenko, Yu. N. 1994. Geologicheskie i geomorfologicheskie izucheniya Mezhirichskoy stoyanki v 1993 godu. V: Korniecz, N.L. Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoy stoyanke Mezhirich v 1993 godu. Prilozhenie 5. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1993/129 s. 34-39.
- Velichko, A. A., Gribchenko, Yu. N., Kurenkova, E. I., Voskresenskaya, E. V., Timireva, S. N., Semenov, V. V. 1995. Litologicheskie i strukturny`e svoystva vmeshhayushhix otlozhenij stoyanki Mezhirich (po rezul'tatam issledovaniy 1993-1994 gg.). V: Korniecz, N.L. Otchet o raskopkax pozdnepaleoliticheskoy stoyanki Mezhirich v 1994 g. Prilozhenie I. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1994/114, s. 30-44.
- Gladkikh, M. I. 1977. Nekotory`e kriterii opredeleniya kul'turnoj prinadlezhnosti pozdnepaleoliticheskix pamyatnikov. V: Praslov, N. D. (red.). Problemy` paleolita Vostochnoj i Czentral'noj Evropy`. L.: Nauka, s. 137—143.
- Gladkikh, M. I., Kornietz, N. L. 1979. Otchet o raskopkax Mezhirichskogo pozdnepaleoliticheskogo poseleniya v 1978 g. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1978/106, (in Russian).
- Gladkikh, M. I., Kornietz, N. L. 1982. Otchet ob issledovaniyax Mezhirichskogo pozdnepaleoliticheskogo poseleniya v 1979-1981 godakh (Cherkaska oblast). K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1979-1981/143.
- Kornietz, N. L. 1997. Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoy stoyanki Mezhirich v 1996 g. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1996/54 (in Russian).
- Kornietz, N. L., Gladkikh, M. I., Velichko, A. A., Antonova, G. V., Gribchenko, Yu. N., Zelikson, E. M., Kurenkova, E. I., Xalcheva, T. A., Chepalyga, A. L. 1981. Mezhirich. Arxeologiya i paleografiya pozdnego paleolita Russkoj ravniny`, s. 106-119.
- Kornietz, N. L., Suntsov, V. Yu. 1999. Otchet o raskopkakh pozdnepaleoleticheskoy stoyanki Mezhirich v 1998 godu. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1998/51
- Kornietz, N. L., Suntsov, V. Yu., Soffer, O. 1996. Otchet o raskopkakh pozdnepaleoleticheskoy stoyanki Mezhirich v 1995 godu. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1995/96.

- Nuzhnyi, D. Yu. 2002. Verkhnapaleolitychni pam'iatky typu Mezhyrich ta yikh mistse sered epihravetskykh kompleksiv Sereдного Dnipro. Kam'iana doba Ukrainy, 1, s. 57-81.
- Nuzhnyi, D. Yu. 2015. Verkhni paleolit Zakhidnoi ta Pivnichnoi Ukrainy (tekhniko-typolohichna, variabelnist ta periodyzatsiia). K.: FOP Filiuk O., 478 s.
- Nuzhnyi, D. Yu., Kornietz, N. L., Péan, S., Shydlovskiy, P. S., Haesaerts, P. 2006. *Zvit pro rozkopky verkhnapaleolitychnoho poseleння Mezhyrich u 2006 rotsi*. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 2006/65.
- Nuzhnyi, D. Yu., Kornietz, N. L., Shydlovskiy, P. S., Péan, S. 2008. *Zvit pro rozkopky verkhnapaleolitychnoho poseleння Mezhyrich u 2007 rotsi*. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 2007/167.
- Nuzhnyi, D. Yu., Shydlovskiy, P. S. 2009. Industrialna variabelnist hospodarskykh ob'iektiv pershoho zhytla Mezhyrichskoho verkhnapaleolitychnoho poseleння. V: Chabai, V. P. (ed.). Aktual'ny'e problemy pervobytnoi arxeologii Vostochnoi Evropy. Arxeologicheskij Al'manax, 20, s. 203-218, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1191313>
- Nuzhnyi, D. Yu., Shydlovskiy, P. S. 2011. Pervoe zhilishhe verxnepaleolitycheskogo poseleння: industrial'naya variabel'nost' sodержimogo xozyajstvenny'x ob'ektov. V: Gavrilov, K. N. (ed.). Paleolit i Mezolit Vostochnoi Evropy. M.: Institut arxeologii RAN, Taus, s. 321-342, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1193696>
- Pidoplichko, I. G. 1976. Mezhyrichskie zhilishha iz kostej mamonta. K.: Naukova dumka.
- Soffer, O. 1993. Vozrast stoianky po dannym radiouglerodnogo analiza (C 14). In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozdnepaleolitycheskoi stoianke Mezhyrich v 1992 godu*, Appendix 3. K.: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 1992/181: 25-27.
- Tsvirkun, O., Shydlovskiy, P., Dudnyk, D., Chymyrys, M. 2021. Lithic processing complex of the fourth dwelling of the Mezhyrich Upper Palaeolithic settlement. *VITAANTIUA, 13. Dwellings of Prehistoric Europe: social adaptations in variable environments*: 55-86. <https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-55-86>
- Chabai, V. P., Stupak, D. V., Veselskyi, A. P., Dudnyk, D. V. 2020. The cultural and chronological variability of the Epigravettian of the Middle Dnieper basin. *Arkheolohiia*, 2020(2), 5 – 31. (in Ukrainian). <https://doi.org/10.15407/archaeologyua2020.02.005>
- Shovkopliash, I.H. 1971. Hospodarsko-pobutovi komplekсы piznogo paleolitu. *Arkheolohiia*, 3, s. 13-21.
- Shydlovskiy, P. S. 2020. Myslyvti na mamontiv baseinu Dnipro. K.: VPTs Kyivskiy universytet, 140 s. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5515482>
- Shydlovskiy, P. S., Mamchur, B. V., Chymyrys, M. V., Pean, S. 2020. Osteolohichni materialy z hospodarskoi yamy 6 Mezhyrichskoi stoianky: interpretatsiia ob'iektu. *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy*, 37(4), s. 299-309. <https://doi.org/10.37445/adiu.2020.04.25>
- Shydlovskiy, P. S., Nuzhnyi, D. Yu., Pean, S. 2014. Doslidzhennia dilianky na pivden vid pershoho mezhyrichskoho zhytla. *Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini – 2013*, s. 266-268, <https://www.academia.edu/30571251/>
- Shydlovskiy, P., Nuzhnyi, D., Pean, S. 2014. Proizvodstvenny` inventar` uchastka kul'turnogo sloya na yug ot pervogo mezhyrichskogo zhilishha. *Arxeologicheskij al'manax*, № 31, s. 51-68, <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/171408>
- Shydlovskiy, P., Nuzhnyi, D., Pean, S., Lyzun, O. 2015. Doslidzhennia hospodarskoi yamy №6 na Mezhyrichskii stoiantsi. *Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2014*, s. 259–261. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1202444>
- Shydlovskiy, P., Pean, S., Ezarts, P., Tsvirkun, O., Chymyrys, M., Mamchur, B. 2020. Suchasni doslidzhennia Mezhyrichskoi stoianky. *Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini – 2019*, s. 353–357. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5376415>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Haesaerts, P., Lyzun, O., Tsvirkun, O. 2017. *Zvit pro rozkopky verkhniopaleolitychnoho poseleння Mezhyrich u 2016 r.* Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 2017 (in Ukrainian).
- Shydlovskiy, P., Haesaerts, P., Tsvirkun, O., Chymyrys, M. 2019. Stratyhrafichni doslidzhennia Mezhyrichskoi stoianky. *Archaeological Research in Ukraine 2017 r.*, s. 321–324 (in Ukrainian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3365381>
- Haesaerts, P. 2006. Mezhyrich : Report on the 2005-2006 activities of the R.B.I.N.S. Team (Brussels, Belgium). In: Nuzhnyi, D. Yu., Kornietz, N. L., Péan, S., Shydlovskiy, P. S., Haesaerts, P. *Zvit pro rozkopky verkhnapaleolitychnoho poseleння Mezhyrich u 2006 rotsi*, Appendix 1. Kyiv: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, f. 64, 2006/65: 35-43.
- Haesaerts, P., Péan, S., Valladas, H., Dambon, F., Nuzhnyi, D. 2015. Contribution à la stratigraphie du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine). *L'Anthropologie*, 119(4) (Septembre-Octobre 2015), p. 364-393, <http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.002>
- Nuzhnyi, D. 2008. The Epigravettian variability of the Middle Dnieper river basin. B: Kulakovska, L. V. (red.). *Doslidzhennia pervisnoi arkheolohii v Ukraini*. K.: Korvin Press, s. 96-134.
- Nuzhnyi, D. Yu., Shydlovskiy, P. S. 2015. Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n° 1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d'Ukraine. *L'Anthropologie*, 119(4) (Septembre-Octobre 2015), p. 394-416, <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.003>
- Reimer, P., Austin, W., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R., Friedrich, M., Grootes, P., Guilderson, T., Hajdas, I., Heaton, T., Hogg, A., Hughen, K., Kromer, B., Manning, S., Muscheler, R., Palmer, J., Pearson, C., van der Plicht, J., Reimer, R., Richards, D., Scott, E., Southon, J., Turney, C., Wacker, L., Adolphi, F., Büntgen, U., Capano, M., Fahrni, S., Fogtmann-Schulz, A., Friedrich, R., Köhler, P., Kudsk, S., Miyake, F., Olsen, J., Reinig, F., Sakamoto, M., Sookdeo, A., & Talamo, S. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). *Radiocarbon*, 62.
- Shydlovskiy, P. S., Tsvirkun, O. I., Péan, S., Chymyrys, M. V., Mamchur, B. V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. *VITAANTIQUA 11. Archaeology, Museum & Monument Studies: educational and research aspects*, p. 92-115. <https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-92-115>
- Shydlovskiy, P. S., Tsvirkun, O. I., Péan, S., Chymyrys, M. V. 2022. Spatial Distribution of Mezhyrichian Objects (Eastern Epigravettian): A Model of Seasonal Mobility. In: Sobkowiak-Tabaka, I., Diachenko, A., Wiśniewski, A. (eds.). *Quantifying Stone Age Mobility. Quantitative Archaeology and Archaeological Modelling*. Springer, Cham. p. 193-227. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94368-4_8
- Soffer, O. 1985. *The Upper Paleolithic of the Central Russian Plain*. Academic Press.

Табл. 1. Радіовуглецеві дати Межиріцького поселення.**Table 1.** Radiocarbon dating of the Mezhyrich settlement.

No	ГПК, контекст	Матеріал	Вид	Шифр лаб.	14С ВР	Похибка	Джерело
1	Ж 4, к.ш. (1978)	горіла кістка	Mammuthus	KI-1054	17850	950	Гладких, Корниец 1979, с. 16
2	Ж 4, к.ш. (1978)	горілий зуб	Mammuthus	KI-1055	18020	600	Гладких, Корниец 1979, с. 16
3	ГПК 2, к.ш. (1976)	горіла кістка	Mammuthus	KI-1056	18470	550	Гладких, Корниец 1979, с. 16
4	Ж 1, к.ш. (1966)	горіла кістка	Mammuthus	KI-1057	19100	500	Гладких, Корниец 1979, с. 16
5	Ж 1, к.ш. (1966)	кістка	Mammuthus	KI-1058	19280	600	Гладких, Корниец 1979, с. 16
6	Ж 4, к.ш.	горіла кістка	Mammuthus	QC-900 B	15245	1080	Гладких, Корниец 1982, с. 18
7	Ж 1, к.ш.	горіла кістка	Mammuthus	QC-897	14320	270	Soffer 1985: 143
8	Ж 3, к.ш.	зуб	Mammuthus	GIN-2593	14700	500	Soffer 1985: 143
9	Ж 2, к.ш.	горіла кістка	Mammuthus	GIN-2595	14530	300	Soffer 1985: 143
10	Ж 4, к.ш.	горіла кістка	Mammuthus	GIN-2596	14300	300	Soffer 1985: 143
11	Ж 1	зуб (collagene)	Mammuthus	OxA-709	12900	200	Соффер 1993, с. 26
12	Ж 2	зуб (collagene)	Mammuthus	OxA-712	14400	250	Соффер 1993, с. 26
13	Ж 3	зуб	Mammuthus	AA-1317	14420	190	Соффер 1993, с. 26
14	Ж 1 (ННПМ)	femur	Canis lupus	GrA-22501	14450	90	Haesaerts 2006: 38
15	Ж 2	femur	Canis lupus	OxA-13044	14380	60	Haesaerts 2006: 38
16	Ж 2: Idem OxA-13044	femur	Canis lupus	GrA-22094	14600	110	Haesaerts 2006: 38
17	ГПК 4, к.ш., OS 07-3 (1984)	femur	Canis lupus	SacA-14981	15210	130	Haesaerts et al. 2015: 385
18	Ж 1: OS 07-6 (1966) (ННПМ)	tibia	Vulpes lagopus	SacA-14982	14400	90	Haesaerts et al. 2015: 385
19	Ж 4: То-2, KB-323 (2005-2008)	femur	Mammuthus	GrN-29876	14550	70	Haesaerts 2006: 38
20	Ж 4: То-2, KB-344 (2005-2008)	femur	Mammuthus	GrN-29877	14560	70	Haesaerts 2006: 38
21	Ж 4: Idem GrN-29877	femur	Mammuthus	OxA-15587	14790	60	Haesaerts 2006: 38
22	ГПК 2, Я 6: Z-2a, upper То-2 (2005-2008)	деревне вугілля		SacA-11487	14600	60	Haesaerts et al. 2015: 385
23	ГПК 2, Я 6: Z-2a, upper То-2 (2005-2008)	деревне вугілля		SacA-11486	14610	60	Haesaerts et al. 2015: 385
24	ГПК 2, Я 6: Z-2a, middle То-2 (2005-2008) OS 07-9	кістка	Mammuthus	GrA-38810	14750	50	Haesaerts et al. 2015: 385
25	ГПК 2, Я 6: Idem GrA-38810	кістка	Mammuthus	SacA-11177	14810	90	Haesaerts et al. 2015: 385
26	ГПК 2, Я 6: Z-2a, middle То-2 (2005-2008) OS 08-01	metacarpal	Canis lupus	SacA-12040	15320	90	Haesaerts et al. 2015: 385
27	ГПК 1, Я 7: Z-2/3, OS 07-7	femur	Mammuthus	GrA-38787	14590	60	Haesaerts et al. 2015: 386
28	ГПК 1, Я 7: Idem GrA-38787	femur	Mammuthus	SacA-11176	15030	90	Haesaerts et al. 2015: 386
29	ГПК 1, Я 7: Idem SacA-11176	femur	Mammuthus	SacA-14986	15430	90	Haesaerts et al. 2015: 386
30	ГПК 1, Я 8: Z-1 (То-1) OS 08-02	cheekbone	Mammuthus	SacA-12041	14830	90	Haesaerts et al. 2015: 390
31	ГПК 1, Я 8: Idem SacA-12041	cheekbone	Mammuthus	SacA-14984	14920	90	Haesaerts et al. 2015: 390
32	ГПК 1, Я 8: Idem SacA-12041	cheekbone	Mammuthus	SacA-12259	14970	90	Haesaerts et al. 2015: 390
33	ГПК 1, upper к.ш.: ТО-3А (2015)	кістка	Mammuthus	GrA-66076	14660	70	Шидловський та ін. 2017
34	ГПК 1, upper к.ш.: ТО-3В (2015)	кістка	Mammuthus	GrA-66078	14730	70	Шидловський та ін. 2017

Табл. 2. Поширення прийнятних радіовуглецевих дат (за: Haesaerts et al. 2015).

Table 2. Distribution of the accepted radiocarbon dates (after: Haesaerts et al. 2015).

- 1 ▲ деревне вугілля
- 2 ■ кістка мамонта
- 3 □ горіла кістка, зуб
- 4 ○ кістка вовка
- 5 ⊕ кістка пещця

Distribution of the accepted radiocarbon dates.

P. Haesaerts et al. / L'anthropologie 119 (2015) 364–393

Табл. 3. Радіовуглецеві визначення віку для ГПК 1 Межиріцької стоянки.**Table 3.** Radiocarbon dating of the Unit 1, Mezhyrich settlement.

№	ГПК 1, контекст	Матеріал	Вид	Шифр лаб.	14С ВР	Похибка	cal ВР	calBP, OxCal v4.4.4, 95,5%
5	Ж 1, к.ш. (1966)	bone	Mammuthus	KI-1058	19280	600		24 893-22 090
4	Ж 1, к.ш. (1966)	burned bone	Mammuthus	KI-1057	19 100	500		24 263-22 050
14	Ж 1 (ННПМ)	femur	Canis lupus	GrA-22501	14450	90	17 745-17 479 (OxCal v4.2.3-2013)	17 745-17 479
18	Ж 1: OS 07-6 (1966) (ННПМ)	tibia	Vulpes lagopus	SacA-14982	14400	90	17 686-17 418 (OxCal v4.2.3-2013)	17 886-17 312
7	Ж 1, к.ш.	burned bone	Mammuthus	QC-897	14 320	270		18 211-16 771
32	ГПК 1, Я 8: Idem SacA-12041	bone	Mammuthus	SacA-12259	14970	90	18 323-18 069 (OxCal v4.2.3-2013)	18 642-18 106
31	ГПК 1, Я 8: Idem SacA-12041	bone	Mammuthus	SacA-14984	14920	90	18 268-18 016 (OxCal v4.2.3-2013)	18 620-17 985
30	ГПК 1, Я 8: Z-1 (То-1) OS 08-02	bone	Mammuthus	SacA-12041	14830	90	18 162-17 916 (OxCal v4.2.3-2013)	18 277-17 891
29	ГПК 1, Я 7: Idem SacA-11176	femur	Mammuthus	SacA-14986	15430	90		18 898-18 337
28	ГПК 1, Я 7: Idem GrA-38787	femur	Mammuthus	SacA-11176	15030	90		18 647-18 191
27	ГПК 1, Я 7: Z-2/3, OS 07-7	femur	Mammuthus	GrA-38787	14590	60		18 130-17 515
33	ГПК 1, upper к.ш.: ТО-3А (2015)	bone	Mammuthus	GrA-66076	14660	70	18 000-17 790 (GrA-2016)	18 212-17 746
34	ГПК 1, upper к.ш.: ТО-3В (2015)	bone	Mammuthus	GrA-66078	14730	70	18 080-17 880 (GrA-2016)	18 221-17 858

Табл. 4. Калібрування дат ГПК 1 Межирицької стоянки.

Table 4. Calibration of the dates for the Unit 1, Mezhyrich settlement.

Табл. 5. Радіовуглецеві визначення віку для ГПК 2 та 3 Межиріцької стоянки.**Table 5.** Radiocarbon dating of the Units 2 and 3, Mezhyrich settlement.

No	ГПК 2, контекст	Матеріал	Вид	Шифр лаб.	14C BP	Похибка	OxCal v4.2.3	calBP, OxCal v4.4.4, 95,5%
3	ГПК 2, к.ш. (1976)	burned bone	Mammuthus	KI-1056	18470	550		
9	Ж 2, к.ш.	burned bone	Mammuthus	GIN-2595	14530	300		18619-16982
12	Ж 2	bone	Mammuthus	OxA-712	14400	250		18225-16988
16	Ж 2: Idem OxA-13044	femur	Canis lupus	GrA-22094	14600	110	17909-17650	18181-17461
15	Ж 2: Idem GrA-22094	femur	Canis lupus	OxA-13044	14380	60	17627-17432	17815-17337
26	ГПК 2, Я 6: Z-2a middle (To-2) (2005-2008) OS 08-01	metacarpal	Canis lupus	SacA-12040	15320	90		18820-18290
25	ГПК 2, Я 6: Z-2a middle (To-2) (2005-2008) OS 07-9	bone	Mammuthus	SacA-11177	14810	90	18138-17895	18266-17884
24	ГПК 2, Я 6: Idem SacA-11177	bone	Mammuthus	GrA-38810	14750	50	18031-17866	18222-17907
23	ГПК 2, Я 6: Z-2a upper (To-2) (2005-2008)	charcoal		SacA-11486	14610	60	17892-17692	18162-17571
22	ГПК 2, Я 6: Z-2a upper (To-2) (2005-2008)	charcoal		SacA-11487	14600	60	17882-17681	18149-17540
No	ГПК 3, контекст	Матеріал	Вид	Шифр лаб.	14C BP	Похибка		calBP, OxCal v4.4.4, 95,5%
8	Ж 3, к.ш.	tooth	Mammuthus	GIN-2593	14700	500		19056-16611
13	Ж 3	tooth	Mammuthus	AA-1317	14420	190		18138-17097

Табл. 6. Калібрування дат ГПК 2 Межирицької стоянки.

Table 6. Calibration of the dates for the Unit 2, Mezhyrich settlement.

Табл. 7. Радіовуглецеві визначення віку для ГПК 4 Межиріцької стоянки.

Table 7. Radiocarbon dating of the Unit 4, Mezhyrich settlement.

№	ГПК 4, контекст	Матеріал	Вид	Шифр лаб.	14С ВР	Похибка	calBP, OxCal v4.4.4, 95,5%
1	Ж 4, к.ш. (1978)	burned bone	Mammuthus	KI-1054	17855	950	
2	Ж 4, к.ш. (1978)	burned tooth	Mammuthus	KI-1055	18020	600	
6	Ж 4, к.ш.	burned bone	Mammuthus	QC-900B	15242	1080	21740-15975
10	Ж 4, к.ш.	burned bone	Mammuthus	GIN-2596	14300	300	18221-16641
17	ГПК 4, к.ш., OS 07-3 (1984)	femur	Canis lupus	SacA-14981	15210	130	18763-18252
19	Ж 4: To-2, KB-323 (2005-2008)	femur	Mammuthus	GrN-29876	14550	70	18059-17435
20	Ж 4: To-2, KB-344 (2005-2008)	femur	Mammuthus	GrN-29877	14560	70	18083-17450
21	Ж 4: Idem GrN-29877	femur	Mammuthus	OxA-15587	14790	60	18245-17928

Табл. 8. Калібрування дат ГПК 4 Межиріцької стоянки.

Table 8. Calibration of the dates for the Unit 4, Mezhyrich settlement.

Табл. 9. Радіовуглецеве датування мамонтової кістки з Межирицької стоянки.
Table 9. Radiocarbon dating of mammoth bones, Mezhyrich settlement.

Табл. 10. Радіовуглецеве датування Межиріцької стоянки, отримане за кістками середніх ссавців та деревного вугілля.
Table 10. Radiocarbon dating of the Mezhyrich settlement obtained from the bones of medium-sized mammals and charcoal.

